

LA FORMAZIONE AL DIACONATO PERMANENTE Alcuni "oltrepassamenti" teologico-pastorali

Pasquale Bua*

Come strutturare itinerari formativi per aspiranti/candidati al diaconato permanente? Come operare il discernimento di quanti sembrano chiamati a esercitare tale ministero nella Chiesa? Come fornire loro una preparazione appropriata negli ambiti in cui dovranno svolgere il loro specifico servizio ecclesiale?

La risposta a tali domande – che oggi interpellano in modo prioritario ma non esclusivo quelle Chiese locali che, a partire dall'ultimo Concilio, hanno deciso di restaurare il diaconato permanente – non può dipendere da logiche di strategia pastorale o di organizzazione pratica. A essere chiamata in causa è anzitutto la riflessione teologica, nella consapevolezza – anch'essa figlia del Vaticano II – che fra teologia e pastorale sussiste un'essenziale circolarità¹.

Senza la pretesa di poter esaurire in poche battute un tema complesso e per certi aspetti intricato – che risente del fatto che il diaconato permanente si trova ancora nella sua stagione fondativa (o meglio ri-fondativa) – si proverà di seguito ad articolare una riflessione in dieci nuclei, che rappresentano a nostro avviso i principali nodi della questione. In qualche caso non tenteremo neppure di suggerire una soluzione: più modestamente ci accontenteremo di mettere a fuoco i problemi, nella convinzione che una buona diagnosi sia il presupposto di un'efficace terapia.

Si tratterà, per la precisione, di dieci "oltrepassamenti": l'impressione, infatti, è che il traguardo di un'adeguata formazione al diaconato permanente – ammesso e non concesso che sia possibile formarsi "adeguatamente" a qualsivoglia ministero ecclesiale – possa essere tagliato solo oltrepassando alcune "soglie" fondamentali.

* Direttore dell'Istituto Teologico Leoniano e docente di Teologia dogmatica presso l'Istituto Teologico Leoniano e la Pontificia Università Urbaniana.

¹ Proprio questo tema è stato oggetto della I Giornata di studio dell'Eccelesologia pastorale dell'Istituto Teologico Leoniano, i cui atti sono confluiti in *Theologica Leoniana* 9 (2020) 37-159.

1. Oltre le incertezze dottrinali

Per capire come formare i diaconi bisogna prima capire chi sono i diaconi. Lo afferma in apertura la stessa *Ratio* vaticana per la formazione al diaconato permanente: «L'efficacia della formazione dei diaconi permanenti dipende in gran parte dalla concezione teologica sul diaconato che la sottende»².

La restaurazione del diaconato come grado proprio e permanente del sacramento dell'ordine da parte del Vaticano II (cfr. *LG* 29, ma anche *AG* 16) non è stata accompagnata – né poteva realisticamente esserlo – da una compiuta elaborazione dottrinale, come avvenuto per l'episcopato (nel III capitolo di *LG*, completato da *CD*) e il presbiterato (in *PO*, preceduto da *LG* 28). Molte questioni teologiche connesse a tale restaurazione sono affiorate lucidamente solo nel periodo successivo. Non sorprende, di fronte a ciò, che nel 1998 la Congregazione per l'educazione cattolica e la Congregazione per il clero, nella loro Dichiarazione congiunta sul diaconato permanente, si siano espresse in questi termini:

È l'intera realtà diaconale (visione dottrinale fondamentale, conseguente discernimento vocazionale e preparazione, vita, ministero, spiritualità e formazione permanente) che postula oggi una revisione del cammino fin qui percorso, per giungere a una chiarificazione globale, indispensabile per un nuovo impulso di questo grado dell'ordine sacro, in corrispondenza con i voti e le intenzioni del Concilio ecumenico Vaticano II³.

A distanza di quasi 25 anni da questo documento, la mole ragguardevole di studi e, soprattutto, l'eterogeneità delle soluzioni prospettate evidenziano la perdurante difficoltà di addivenire a un profilo teologico condiviso per un ministero che è insieme antichissimo, in quanto attestato sin dalla fase fondazionale della Chiesa, e recentissimo, perché re-istituito con caratteristiche inedite solo da alcuni decenni. Con il Vaticano II il diaconato permanente ha, per così dire, conosciuto un nuovo inizio, come era peraltro inevitabile dopo circa quindici secoli dalla sua quasi scomparsa, e ogni nuovo inizio porta con sé le turbolenze dell'assestamento progressivo. È quanto emerge a più riprese anche dall'ampio documento della Commissione teologica interna-

² CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium* (22 feb. 1998), in *EV* 17, 156-283, n. 3 (d'ora in poi *RF*).

³ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA – CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Dichiarazione congiunta *Diaconatus permanens* (22 feb. 1998), in *EV* 17, 136-143: 136.

zionale pubblicato nel 2003, dal titolo *Il diaconato: evoluzione e prospettive*, la cui lunga genesi (circa dieci anni) è da sola indicativa dei problemi esistenti⁴.

In mancanza di una visione chiara e universalmente accettata, le Chiese locali paiono talvolta aver interpretato con discrezionalità la lezione conciliare, dando luogo a esiti differenziati, in cui la prassi ha in certo modo riempito i vuoti lasciati dalla dottrina⁵. In alcune diocesi il diacono svolge prevalentemente servizi liturgici, venendo percepito come una sorta di cerimoniere o capo dei ministranti; in altre, all'opposto, è chiamato ad assolvere compiti prettamente assistenziali, e così appare piuttosto come il responsabile degli assistenti sociali e degli operatori del servizio della carità; in altre, ancora, ricopre ormai più o meno stabilmente funzioni di supplenza nei riguardi dei presbiteri, in particolare nella guida di comunità parrocchiali più o meno estese, e così tende a essere identificato dai fedeli come una sorta di "prete a metà".

Di fronte a un panorama così vario, urge lo sforzo di comprendere meglio ciò che specifica il ministero diaconale. Rinviando per un approfondimento agli studi esistenti⁶, ci limitiamo in questa sede a un'affermazione sintetica e riepilogativa: secondo il dettato conciliare (e i documenti magisteriali successivi), l'identità del diacono va concepita in termini di *ministerium (episcopi)*⁷, un *ministerium* che si esprime nella triplice

⁴ Nel n. 7 di questo documento (d'ora in poi CTI) si legge che nel post-Concilio le «oscillazioni dottrinali [...] hanno accompagnato come un'ombra tenace le varie posizioni pastorali».

⁵ È ancora la CTI a parlare di «un processo differenziato di recezione» del magistero conciliare nelle Chiese particolari (*Introduzione*).

⁶ Sarebbe impossibile produrre qui una bibliografia anche solo lontanamente espressiva dell'ampiezza delle prospettive teologiche emergenti. Ci accontentiamo, piuttosto, di segnalare lo *status quaestionis* proposto da due autori che si sono a lungo confrontati con i problemi sollevati dalla teologia del diaconato: A. BORRAS, «La théologie du diaconat. Où en sommes-nous?», in *Revue théologique de Louvain* 38 (2007) 3-28; S. DEL CURA ELENA, «Cuestiones pendientes en la teología actual del diaconado. Comentario y valoración», in *Burgense* 58 (2017) 11-71.

⁷ Non è questa la sede per addentrarsi nell'interpretazione del termine *ministerium*, che è appunto tra le questioni che hanno maggiormente attirato l'attenzione degli studiosi. È stato notato che la versione più antica della formula utilizzata dal Concilio, contenuta nella *Traditio Apostolica*, non parla genericamente di *ministerium*, come invece fanno le *Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae* e gli *Statuta Ecclesiae Antiqua*, che costituiscono la fonte diretta di LG 29, bensì di *ministerium episcopi*, in quanto il diacono esegue quanto il vescovo comanda, prendendosi cura di ciò che attiene all'amministrazione della Chiesa locale e notificandogli quanto occorre (al testo della *Traditio* si richiama, peraltro, la stessa *relatio* pronunciata in aula conciliare: cfr. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii oecumenici Vaticani II*, III/I, 260 [si veda già *ibidem*, II/I, 245], *relatio* che si appoggia a K. RAHNER – H. VORGRIMLER, *Diaconia in Christo. Über die Erneuerung des Diakonates*, Herder, Freiburg/Br. 1962). Nella medesima linea si muoveranno, dopo il Concilio, il motu proprio di Paolo VI *Ad pascendum*, il nuovo Pontificale romano e il citato documento della CTI. Sull'origine e le mutazioni della formula patristica cfr. A. KERKVOORDE, «Esquisse d'une théologie

*diaconia verbi, liturgiae et caritatis*⁸. Anche se il significato di queste espressioni è tutt'altro che pacifico, si potrà quantomeno essere d'accordo sull'impossibilità di privilegiare uno di questi tre poli a scapito degli altri: il diacono è anche ma non solo l'uomo della parola, non riducendosi al capo dei catechisti; il diacono è anche ma non solo l'uomo della liturgia, non riducendosi al primo dei chierichetti; il diacono è anche ma non solo l'uomo della carità, non riducendosi al responsabile della Caritas⁹.

2. Oltre una Chiesa “pretale”

Occorre poi precisare in quale Chiesa e per quale Chiesa i futuri diaconi devono formarsi. La Chiesa in cui viviamo, e che è venuta configurandosi nel corso di lunghi secoli, è una Chiesa per preti e non per diaconi: è una Chiesa “pretale”, cioè tutta costruita attorno alla figura dei presbiteri e al loro ministero, che si esercita prevalentemente nelle e attraverso le parrocchie. Il modello parrocchiale di Chiesa (ovvero la “parrocchializzazione” della Chiesa) si è affermato a partire dal IV-V secolo di pari passo con la rarefazione del diaconato permanente: non sorprende, allora, come i diaconi facciano fatica a integrarsi in un sistema che non è stato pensato per loro¹⁰.

Non vi potrà essere autentico spazio per i diaconi fin quando si manterrà in vita un modello di Chiesa tutto sbilanciato sulla figura del prete, un modello che – a ben guar-

du diaconat», in P. WINNIGER – Y. CONGAR (cur.), *Le diacre dans l'Église et le monde d'aujourd'hui*, Cerf, Paris 1966, 163-171. Una puntualizzazione recente e persuasiva è offerta da D. VITALI, *Diaconi. Che fare?*, San Paolo, Cinisello B. 2019, soprattutto 95-102; 119-144.

⁸ Secondo il citato VITALI, *Diaconi*, 22, «i tre ambiti riprendono con tutta evidenza i *tria munera* [*docendi, sanctificandi e regendi* del vescovo e dei presbiteri], adattati al ministero diaconale: questo è il modo specifico dei diaconi di partecipare alle funzioni di santificare, insegnare, governare».

⁹ Preziosi, in proposito, i nn. 9-10 della *RF*, la quale, parlando dei *munera* del diacono (termine con cui il documento rilegge appunto la «triplice diaconia» di *LG* 29), li intende tutti come costitutivi della «ministerialità nativa del diaconato». Cfr. anche CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium* (22 feb. 1998), in *EV* 17, 284-455, n. 39 (d'ora in poi *DMV*): «I tre ambiti del ministero diaconale, a seconda delle circostanze, potranno certamente, l'uno o l'altro, assorbire una percentuale più o meno grande dell'attività di ogni diacono, ma insieme costituiscono una unità nel servizio al piano divino della redenzione: il ministero della parola conduce al ministero dell'altare, il quale, a sua volta, spinge a tradurre la liturgia in vita, che sboccia nella carità».

¹⁰ Sulla base di un questionario somministrato a un campione di 250 fedeli, T. CANTELMÌ – M. ESPOSITO, *Il diaconato in Italia. Luci, ombre e prospettive: dall'insignificanza a una nuova intelligenza del diaconato*, San Paolo, Cinisello B. 2021, 22, hanno recentemente denunciato «il “riduzionismo liturgico-parrocchiale” che schiaccia fatalmente la figura del diacono» (cfr. più ampiamente *ibidem*, 29-45).

dare – depone a sfavore non solo del diacono, ma anche del vescovo e di ogni altra forma di ministerialità ecclesiale. Papa Francesco ha parlato in più occasioni del pericolo del clericalismo, ma è evidente che egli si riferisce principalmente alla concentrazione delle responsabilità ecclesiali nelle mani dei presbiteri, cosicché si potrebbe forse anche parlare di “preti-centrismo”¹¹.

Dispiace, certo, pensare che vi siano Chiese che deliberatamente rinunciano a dotarsi di uno dei tre gradi del sacramento dell’ordine. Dopo che il Vaticano II ha sancito che «il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi» (LG 28)¹², non faticiamo a ritenere una grave povertà per qualunque Chiesa locale l’assenza di uno solo di questi gradi: come non potremmo pensare a una Chiesa senza vescovi o senza presbiteri, così non dovremmo più poter concepire una Chiesa senza diaconi¹³. Né sembrerebbe trattarsi di una mancanza di poco conto, se è vero per il Concilio che, senza diaconi, «funzioni sommamente necessarie alla vita della Chiesa in molte regioni difficilmente possono essere esercitate» (LG 29).

Ma non è meno preoccupante pensare che vi siano diocesi che, pur avendo preso a ordinare diaconi (qualche volta a ritmi assai serrati), non sono state capaci di ripensarsi per fare posto seriamente al ministero diaconale, e così *de facto* impediscono ai diaconi di fare i diaconi, costringendoli dentro un quadro preconfezionato che comprime le virtualità del loro servizio. Dovremmo qui ricordarci del monito evangelico: «Nessuno cuce una toppa di panno nuovo su un vestito vecchio» (Mc 2,21)¹⁴.

¹¹ Cfr. P. BUA, «L’ecclesiologia battesimale di papa Francesco», in *La rivista del clero italiano* 98 (2017) 717-729: 724-727, dove si reperiranno riferimenti ad alcuni dei primi interventi del Papa sul tema, anche se le sue parole sul clericalismo sono ormai disseminate in innumerevoli pronunciamenti.

¹² Cfr. pure LG 20: «I vescovi hanno ricevuto il ministero della comunità con l’aiuto dei presbiteri e dei diaconi».

¹³ In Concilio fu il card. Julius Döpfner ad asserire con forza che il diaconato «è di diritto divino e appartiene essenzialmente alla costituzione della Chiesa» (*Acta Synodalia*, II/2, 227-230). Se ne potrebbe forse inferire che, laddove il diaconato manchi, la divina costituzione della Chiesa non sia perfettamente realizzata? Dal canto suo, l’Introduzione comune ai citati Documenti del 1998 delle Congregazioni per l’educazione cattolica e per il clero si richiama a Ignazio di Antiochia, per il quale «una Chiesa particolare senza vescovo, presbitero e diacono sembra impensabile»: *EV* 17, 144-155: 149. Cfr. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Ai Filadelfiesi* 4; *Agli Smirnesi* 12,2; *Ai Magnesii* 6,1.

¹⁴ Sulla relazione tra diaconato permanente e modelli ecclesiologici ci sembrano utili, fra tanti, G. COLOMBO, «Quale diacono per quale Chiesa», in *La scuola cattolica* 120 (1992) 299-314; W. KASPER, «Il diacono in prospettiva ecclesiologica di fronte alle attuali sfide nella Chiesa e nella società», in IDEM, *Teologia e Chiesa* 2, Queriniana, Brescia 2001, 154-172 (or. ted. 1999).

3. Oltre la supplenza presbiterale

Come diretta conseguenza di quanto abbiamo appena detto, si deve rilevare che l'apertura al diaconato permanente è stata finora inversamente proporzionale all'abbondanza di vocazioni al presbiterato: laddove i preti sono molti, non si vede il motivo di ordinare diaconi (è ciò che accade soprattutto nel Sud del mondo); laddove si ordinano diaconi, è perché scarseggiano i preti (così in buona parte dell'Occidente)¹⁵. È una percezione, quest'ultima, che trova conferma in alcuni vescovi, i quali la alimentano con le loro decisioni pastorali; in molti presbiteri, che si comportano con i diaconi come se costoro fossero i loro sostituti; e negli stessi diaconi, che a causa (appunto!) di una formazione inadeguata tendono ad assumere una comprensione distorta o comunque limitata della loro identità sacramentale¹⁶.

Insomma, né le Chiese (ancora) prive di diaconi permanenti né quelle che invece ne sono provviste – in quantità variabili dalle poche unità ai grandi numeri – paiono spesso capaci di apprezzare il diaconato per quello che è, lasciandosi interpellare dalla novità teologico-pastorale di cui esso dovrebbe essere portatore. Si tende piuttosto – in forma certamente irriflessa, ma non per questo meno preoccupante – a concepire il diacono solo come il supplente del prete. E, del resto, si deve onestamente riconoscere che molti degli stessi padri conciliari domandarono il ripristino del diaconato permanente proprio per sopperire alla mancanza di presbiteri in diverse parti del mondo, a partire dalle terre di missione¹⁷.

Ciò che predomina è una concezione del diaconato schiacciata su quella del presbiterato. Il diacono è inteso come un prete di seconda categoria, che può fare alcune delle cose che competono ai preti ma non tutte. Questa è forse pure la ragione per cui, in questi decenni, non sono mancati i contrasti tra preti e diaconi, giocati sul registro del conflitto di competenze. Fatichiamo a pensare a una funzione ministeriale diversa da quella del prete, per cui lo stesso vescovo non è che un prete “maggiorato” e il diacono, appunto, un prete “diminuito”.

¹⁵ Cfr. CTI 6 («La realtà del diaconato permanente oggi»).

¹⁶ Del problema è consapevole anche la Conferenza episcopale italiana. Cfr. CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme* (1 giu. 1993), in *Notiziario della Conferenza episcopale italiana* 27 (1993) 149-176, n. 55 (d'ora in poi *ON*): «La sua [del diaconato permanente] restaurazione non va presa in considerazione soltanto perché sollecitati dalla riduzione numerica dei presbiteri, quasi fosse un'alternativa alla scarsità di vocazioni sacerdotali. Va considerata piuttosto come espressione di una Chiesa impegnata a crescere nel servizio del Regno con la valorizzazione di tutti i gradi del ministero ordinato».

¹⁷ Cfr. per comodità *Analyticus conspectus dei vota* pervenuti nella fase antepreparatoria del Concilio: cfr. *Acta et documenta Concilio oecumenico Vaticano II apparando*, I, *Appendix II/II*, 115-132, relativa dell'abbondanza delle richieste dei vescovi.

La sfida è qui, ci sembra, di addivenire a un modello di ministero ordinato che superi gradualmente, nella percezione comune oltre che nella teoria, la stretta equiparazione tra chierici e preti, per fare posto a una concezione più ampia e più aderente allo stesso dato neotestamentario, che ci presenta una molteplicità di servizi anche tra coloro che sono chiamati a prolungare più direttamente la missione apostolica.

4. Oltre le parrocchie?

Se i diaconi non sono i supplenti dei preti, il loro compito chiede di ripensare un'organizzazione ecclesiale centrata solo sulle parrocchie, che sono essenzialmente comunità eucaristiche, rette per loro natura da presbiteri.

In alcune diocesi, la restaurazione del diaconato permanente si sta accompagnando all'erezione delle diaconie, di cui offre qualche testimonianza la Chiesa antica, ovvero luoghi per l'assistenza spirituale e materiale dei fedeli, affidati appunto a diaconi¹⁸. Tali Chiese vanno praticamente adottando una duplice forma di suddivisione del territorio: in parrocchie, rette da presbiteri, e in diaconie, guidate da diaconi. Queste ultime non possiedono una vera e propria autonomia giurisdizionale (anche perché il diritto canonico ne ignora l'esistenza), ma sono piuttosto centri a cui i fedeli, che vivono (o dovrebbero vivere) la loro appartenenza ecclesiale in una data parrocchia, si rivolgono per ricevere una specifica assistenza: non solo un aiuto materiale, ma anche e in primo luogo un accompagnamento spirituale¹⁹.

Se in alcuni luoghi l'istituto della diaconia può rivelarsi fecondo, non si può trascurare che il pericolo di antagonismo parrocchie-diaconie è concreto, rischiando di rieditare a distanza di un millennio e mezzo quella rivalità tra presbiteri e diaconi che fu tra le cause della scomparsa del diaconato permanente. Forse, in molte realtà, più che pensare a strutture alternative alle parrocchie, potrà essere fruttuoso ripensare le parrocchie in modo meno "pretale", cioè accentrando di meno intorno ai preti.

¹⁸ La diaconia è attestata verso la metà del IV secolo in Egitto, dove costituisce l'istituzione responsabile per il complesso delle opere assistenziali nell'ambito dei monasteri; mentre a Roma la sua esistenza è documentata tra il VII e l'VIII secolo. Alle diaconie si richiama BENEDETTO XVI, papa, Lett. enc. *Deus caritas est* (25 dic. 2005), n. 23. Cfr. U. FALESIEDI, *Le diaconie. I servizi assistenziali nella Chiesa antica*, Istituto Patristico Augustinianum, Roma 1995.

¹⁹ Cfr. CANTELMÌ – ESPOSITO, *Il diaconato in Italia*, 47-54: per gli autori il ripristino delle diaconie, «intese come modalità di servizio specifico per specifici bisogni, che fanno capo direttamente al vescovo e hanno valenza diocesana», permetterebbe ai diaconi di spostarsi «dalle sacrestie alla strada» e di esercitare un «ministero della soglia».

Si tratterà, in altri termini, di progettare parrocchie o comunità di parrocchie pluriministeriali e forse anche pluricentriche, in cui accanto al ministero di leadership del presbitero (che si esprime in sommo grado nella presidenza dell'eucaristia domenicale), trovino posto la ministerialità del diacono nonché le molteplici ministerialità laicali, le quali manifestano la fecondità della grazia battesimale e crismale.

5. Oltre i seminari

Venendo ora più direttamente al tema della formazione iniziale al diaconato permanente, sembra necessario evitare due estremi. Da una parte, se i diaconi non sono i supplenti dei preti e costituiscono tra i ministri ordinati un *ordo* con caratteristiche peculiari, la loro formazione non può essere ricalcata pedissequamente su quella dei presbiteri, affidata dal Concilio di Trento ai seminari, sulla cui perdurante validità molti studi recenti pongono peraltro una non lieve ipoteca²⁰.

Dall'altra parte, dato che il diaconato è un vero e proprio grado del sacramento dell'ordine, la formazione dei diaconi non dovrebbe mancare di effettivi punti di contatto con quella dei presbiteri: sia nel senso che dovrebbe riprendere per analogia alcuni aspetti qualificanti della formazione al presbiterato ritenuti validi anche per quanti si preparano al diaconato, sia nel senso che dovrebbe favorire occasioni di incontro e di formazione congiunta per futuri diaconi e futuri preti, dal momento che gli uni e gli altri saranno chiamati a esercitare il loro ministero, in modo differenziato ma complementare, a servizio dell'unico e medesimo popolo di Dio.

Per le stesse ragioni, la formazione dei diaconi permanenti dovrebbe differenziarsi chiaramente da quella dei laici (benché, in determinate circostanze, potrà essere utile prevedere anche ora alcuni momenti di formazione congiunta). Ad esempio, occorrerà evitare che i diaconi siano formati insieme ai lettori, agli accoliti, ai catechisti, come se il diaconato altro non fosse che un ministero istituito²¹.

Le disposizioni magisteriali per la formazione iniziale dei diaconi intuiscono l'esigenza di individuare un percorso formativo *ad hoc*, che tenga conto di tutte queste accortezze, eppure non riescono a superare del tutto il modello rassicurante del seminario.

²⁰ Troviamo illuminanti, al riguardo, le riflessioni di E. BRANCOZZI, *Rifare i preti. Come ripensare i seminari*, EDB, Bologna 2021, con un prezioso saggio introduttivo di E. Castellucci.

²¹ Già nel 1969 la Sacra Congregazione per l'educazione cattolica, nella lettera circolare *Come è a conoscenza*, in *EV* 3, 1408-1412: 1410, raccomandava per i futuri diaconi permanenti un piano di studi che garantisse una «formazione dottrinale che è al di sopra di un semplice catechista e, in qualche modo, analoga a quella del sacerdote».

In tal senso, il can. 236 del Codice di diritto canonico – aggiornando il motu proprio di Paolo VI *Sacrum diaconatus*²² – stabilisce che gli aspiranti/candidati giovani, che si suppone siano celibi, vengano normalmente formati dimorando per tre anni in un istituto a ciò deputato (una sorta di “seminario diaconale”), mentre gli uomini più maturi, sia celibi sia coniugati, vengano formati mediante un non meglio identificato progetto formativo anch’esso di durata triennale²³.

La Conferenza episcopale italiana, nel suo documento-guida del 1993, aggiunge che questo periodo di tre anni dovrebbe essere preceduto da un tempo propedeutico di almeno un anno²⁴. Idea, quest’ultima, ripresa dalla *Ratio* del 1998, che però evita di stabilire con precisione la durata del periodo propedeutico, limitandosi ad affermare che esso si conclude con il rito liturgico dell’ammissione tra i candidati all’ordine del diaconato (con il quale, a rigor di termini, l’aspirante diventa candidato)²⁵.

Proprio in Italia le indicazioni della Santa Sede in ordine all’erezione di “seminari diaconali” si sono rivelate in buona parte impraticabili: vuoi perché il numero degli aspiranti giovani e celibi è stato finora assai contenuto, se non addirittura irrisorio; vuoi perché questi giovani sono in genere studenti o lavoratori, e per essi non è consigliabile interrompere gli studi o il lavoro, visto che una volta ordinati dovranno mantenersi con

²² Cfr. PAOLO VI, motu proprio *Sacrum diaconatus* (18 giu. 1967), n. 6 (d’ora in poi *SD*): «I giovani candidati all’ufficio diaconale vengano accolti in uno speciale istituto dove siano messi alla prova, educati a vivere una vita veramente evangelica e preparati a svolgere utilmente le loro funzioni specifiche»; n. 9: «Il tirocinio diaconale vero e proprio si protragga almeno per una durata di tre anni; l’ordine degli studi, inoltre, sia regolato in modo che i candidati vengano progressivamente disposti ad attendere con perizia e utilità ai vari uffici diaconali. Nel suo complesso, poi, il ciclo degli studi potrà essere ordinato in modo tale che nel corso dell’ultimo anno venga data una specifica preparazione ai diversi uffici ai quali i diaconi, di preferenza, attenderanno»; nn. 14-15: «È auspicabile che anche tali diaconi [più maturi] siano provvisti di non mediocre dottrina, secondo quanto è stato detto [di quelli più giovani], o che almeno essi abbiano credito per quella preparazione intellettuale che, a giudizio della Conferenza episcopale, sarà loro indispensabile per il compimento delle proprie specifiche funzioni. Siano perciò ammessi, per un certo tempo, in uno speciale istituto ove possano apprendere tutto ciò di cui avranno bisogno per attendere degnamente all’ufficio diaconale. Se ciò non potrà farsi, l’aspirante venga affidato per la formazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si prenda cura di lui, lo istruisca e possa testimoniare, quindi, della di lui prudenza e maturità. Sempre e attentamente, però, occorre vigilare affinché soltanto uomini idonei e provati siano annoverati nel sacro ordine». Le indicazioni del motu proprio di Paolo VI furono riprese e precisate dalla menzionata circolare *Come è a conoscenza* del 1969.

²³ Alcune precisazioni, come stiamo per vedere, saranno offerte dalla *Ratio* del 1998.

²⁴ Cfr. *ON 20.24*. La CEI, dopo la pubblicazione della *Ratio* vaticana, non ha provveduto ad aggiornare le sue norme del 1993, sebbene ciò sia espressamente richiesto dalla citata Dichiarazione congiunta delle Congregazioni per l’educazione cattolica e per il clero.

²⁵ Cfr. *RF 41-48*.

le loro mani²⁶; vuoi perché, se è già difficile in una diocesi di medie dimensioni mettere in piedi un unico percorso formativo per i diaconi, sembra praticamente impossibile strutturarne addirittura due, tra loro distinti, uno per i giovani e uno per i maturi.

La direzione da seguire sembra, piuttosto, quella di potenziare – attraverso sperimentazioni e aggiustamenti progressivi, che debbono trarre profitto anche dagli errori commessi – i progetti formativi messi a punto per i cosiddetti “maturi”. La *Ratio fundamentalis* sembra consapevole delle difficoltà concrete che sorgono nella formazione di quanti sono impegnati nella famiglia e nel lavoro, e per questo lascia aperta la porta a forme elastiche, facendo tesoro dell’esperienza di molte Chiese:

A motivo degli impegni lavorativi e familiari, i modelli più comuni prevedono gli incontri formativi e scolastici nelle ore serali, durante i fine settimana, nel tempo delle ferie o secondo una combinazione delle varie possibilità. Dove i fattori geografici si presentassero particolarmente difficili, si dovrà pensare ad altri modelli, distesi in un arco di tempo più lungo o facenti uso dei mezzi moderni di comunicazione²⁷.

In altre parole, a differenza del modello standardizzato dei seminari, i percorsi educativi al diaconato permanente dovrebbero essere piuttosto duttili, in modo da potersi adattare, di volta in volta, alle esigenze dei giovani e dei meno giovani, dei coniugati (che sono la maggioranza) e dei celibi (il cui numero, pur restando minoritario, sta però registrando negli ultimi anni una certa crescita in alcune Chiese), di quelli che hanno una buona cultura di partenza e di quelli che invece possiedono una preparazione più modesta, di quelli che lavorano e di quelli che sono in pensione, dei liberi professionisti e dei lavoratori dipendenti, eccetera.

Si tratterà di percorsi che sfruttano al meglio i tempi liberi dalle incombenze familiari e professionali, e che – tenendo ben conto dell’età e dell’esperienza di vita degli

²⁶ Non entriamo qui nella delicata questione del sostentamento economico dei diaconi permanenti, su cui non esistono ancora orientamenti chiari e condivisi. Già *SD* 19-21 si occupava di questi aspetti per nulla secondari: «Le norme vigenti circa la doverosa sollecitudine per il congruo sostentamento dei sacerdoti e per la garanzia in loro favore delle cosiddette assicurazioni sociali, devono essere osservate anche per i diaconi stabilmente costituiti, tenuto conto altresì della famiglia di quanti, tra essi, vivono uniti in matrimonio [...]. Sarà compito della Conferenza episcopale emanare norme determinate relative all’onesto sostentamento del diacono e della sua famiglia, se unito in matrimonio, secondo le diverse circostanze di tempo e di luogo. I diaconi che esercitano una professione civile devono provvedere, per quanto possibile, alle necessità proprie e della propria famiglia con gli utili da essa derivanti». Cfr. anche CIC, can. 281, § 3; *DMV* 15-20.

²⁷ *RF* 51.

aspiranti/candidati – eviteranno di strutturarsi come se ci si trovasse tra banchi di scuola o ad ascoltare conferenze, di riprodurre schemi unidirezionali o precettistici, di dimenticarsi – come stiamo per vedere – che i destinatari hanno moglie e figli.

6. Oltre la marginalità delle spose e delle famiglie

Un aspetto cruciale della formazione dei futuri diaconi è appunto il coinvolgimento delle mogli e delle famiglie dei coniugati, i quali – come abbiamo osservato – sono al momento la stragrande maggioranza. I nostri modelli formativi, ispirati come detto alla formazione dei preti, si rivelano in questo caso ancor più inadeguati, essendo pensati (almeno in Occidente) per candidati esclusivamente celibi.

Istruttiva ci sembra la lezione della liturgia, che nel rito dell'ammissione agli ordini sacri prevede, per gli uxorati, che le consorti siano pubblicamente interpellate dal vescovo perché esprimano il loro consenso come condizione dirimente per l'ingresso ufficiale dei loro coniugi tra i candidati al diaconato:

Vescovo: «[Alcuni di] Voi, mediante il sacramento del matrimonio, vivete [vivo-
no] già il ministero di coniugi nella famiglia e nella Chiesa; è doveroso pertanto chiedere anche l'assenso di chi è unito a voi in comunione di amore e di vita».

Il vescovo si rivolge alle mogli degli aspiranti sposati.

Vescovo: «Acconsentite che il vostro sposo intraprenda il cammino verso l'ordine diaconale per il servizio della comunità cristiana?»

Moglie: «Sì, acconsento»²⁸.

Dal canto suo il Codice – ripreso dalla *Ratio* del 1998 – esige che il consenso della moglie sia di nuovo espresso, questa volta per iscritto, prima dell'ordinazione²⁹.

Ci chiediamo, a tale proposito, come possano le mogli esprimere un assenso consapevole senza essere state coinvolte attivamente nel cammino formativo dei loro co-

²⁸ *Pontificale Romano. Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi*, LEV, Città del Vaticano 1992², n. 400.

²⁹ Cfr. CIC, can. 1031, § 2; can. 1050, 3°; *RF* 61. Inoltre, *RF* 65 raccomanda: «Durante il rito [dell'ordinazione diaconale] si dia un rilievo speciale alla partecipazione delle spose e dei figli degli ordinandi coniugati». Spiace in realtà che il rito dell'ordinazione diaconale, a differenza di quello dell'ammissione agli ordini, non assegni alcun ruolo specifico alle famiglie degli ordinandi, benché in varie Chiese vi sia la buona consuetudine di chiamare le spose a mettersi accanto ai mariti nel momento dell'ordinazione e/o a rivestirli degli abiti diaconali.

niugi, così da prendere coscienza insieme con essi dell'identità e del ministero specifici del diacono e delle inevitabili ripercussioni che l'ordinazione avrà sulla vita di coppia e di famiglia, nonché dimostrando di possedere a loro volta qualità tali da risultare alleate e non intralci al futuro ministero del consorte³⁰.

Dato che sia il ministero ordinato sia il matrimonio sono sacramenti che dischiudono a forme di vita totalizzanti, in quanto abbracciano l'esistenza di una persona nella totalità delle sue dimensioni ed espressioni (comportando entrambi, ciascuno a sua maniera, una vera e propria consacrazione³¹), non è in alcun modo possibile pensare che un diacono svolga il suo ministero a margine della propria missione di marito e di padre, cioè senza renderne in qualche misura partecipi la propria famiglia e soprattutto la propria moglie, con cui forma «una sola carne» (Gen 2,24)³².

Di conseguenza, nel caso specifico della formazione iniziale, sarà inevitabile che il discernimento sia compiuto non solo dal e sul candidato, ma pure dalla e sulla sposa,

³⁰ Già Paolo VI raccomandava che le mogli dei diaconi non fossero di «disdoro» al ministero dei mariti (così *SD* 11, testo ripreso testualmente in *RF* 37). Cfr. anche *RF* 27, che si esprime in termini più positivi: «Per quanto attiene gli aspiranti e i candidati sposati, ci si dovrà impegnare per far sì che la comunione coniugale contribuisca validamente a confortare il loro cammino di formazione verso il traguardo del diaconato»; 78: «Si provveda perché le mogli dei candidati coniugati crescano nella consapevolezza della vocazione del marito e della propria missione accanto a lui. Siano invitate perciò a partecipare regolarmente agli incontri di formazione spirituale. Anche ai figli si rivolgano opportune iniziative di sensibilizzazione al ministero diaconale».

³¹ Come è noto, è *GS* 48 ad affermare che i coniugi cristiani «sono corroborati e come consacrati [*veluti consecrantur*]» dalla grazia del sacramento del matrimonio.

³² Cfr. *RF* 68: «Per i candidati coniugati, vivere l'amore significa offrire se stessi alle proprie spose, in un'appartenenza reciproca, con un legame totale, fedele e indissolubile, a immagine dell'amore di Cristo per la sua Chiesa; significa allo stesso tempo accogliere i figli, amarli ed educarli e irradiare la comunione familiare a tutta la Chiesa e la società»; *DMV* 61: «L'arricchimento e l'approfondimento dell'amore sacrificale e reciproco tra marito e moglie costituisce forse il più significativo coinvolgimento della moglie del diacono nel ministero pubblico del proprio marito nella Chiesa». [...] La sposa del diacono, che ha dato il suo consenso alla scelta del marito, sia aiutata e sorretta perché viva il proprio ruolo con gioia e discrezione, e apprezzi tutto ciò che riguarda la Chiesa, in particolare i compiti affidati al marito. Per questo motivo è opportuno che sia informata delle attività del marito, evitando tuttavia ogni indebita invasione, in modo da concordare e realizzare un equilibrato e armonico rapporto tra la vita familiare, professionale ed ecclesiale» (la citazione interna proviene da GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai diaconi permanenti degli USA* [Detroit, 19 sett. 1987], n. 5, in *Insegnamenti*, X/3, LEV, Città del Vaticano 1987, 658). Cfr. A. GRILLO, «Ministerialità matrimoniale e ministero diaconale», in *Diaconato e stati di vita: dal discernimento alla formazione*. Atti del XXII Convegno nazionale (3-6 ago. 2009), in *Il diaconato in Italia* 41 (2009/settembre-dicembre) 27-40; A. CASTEGNARO – M. CHILESE, *Uomini che servono. L'incerta rinascita del diaconato permanente*, EMP, Padova 2015, 29-111; nonché i contributi di L. Girardi, V. Mauro e L. Bertelli in L. GARBINETTO (cur.), *Una ministerialità sinodale. Diaconato e matrimonio, équipe pastorali, gruppi ministeriali: questioni di attualità*, EDB, Bologna 2020.

configurandosi come un cammino della coppia e per la coppia (o, più correttamente, della famiglia e per la famiglia)³³.

7. Oltre la disparità dei cammini formativi

Un elemento su cui riflettere è, ancora, il ruolo dei formatori al diaconato permanente. Chi forma i diaconi? La *Ratio fundamentalis* per i diaconi permanenti, come del resto quella per i presbiteri, precisa che è la Chiesa intera a doversi intestare la formazione dei candidati al ministero apostolico, nella pluralità delle sue forme³⁴. Nella Chiesa, poi, è il vescovo il primo formatore dei diaconi, come lo è dei preti³⁵. Ma, insieme con lui, si rendono naturalmente necessarie altre figure: il direttore per la formazione (chiamato in molte diocesi delegato per il diaconato permanente, per sottolineare che egli agisce su delega e dunque in stretta intesa con il vescovo), il padre spirituale, il parroco³⁶, nonché – sempre secondo la *Ratio* – un tutore, con il compito di seguire individualmente l'aspirante/candidato³⁷.

Spesso il direttore per la formazione, che è solitamente un presbitero (ma per la *Ratio* – e questo aspetto non è di poco conto – potrebbe anche essere un diacono³⁸), è affiancato da una più ampia équipe formativa, composta da presbiteri, diaconi e anche laici e laiche, tra cui possono utilmente trovarsi le spose di qualche diacono. Fondamentale sarà, in ogni caso, prevedere il contatto con i diaconi già ordinati e anche con il presbiterio diocesano, così da scongiurare quelle forme di reciproca estraneità che spesso connotano i rapporti tra preti e diaconi³⁹.

Si deve però registrare che, nel caso specifico della formazione al diaconato permanente, le realizzazioni sono finora così eterogenee, anche tra diocesi confinanti, che non sembra possibile addivenire a un quadro d'insieme. Pure in Italia, dove la

³³ Cfr. RF 56: «[Nel programma della formazione] si dovranno coinvolgere, nelle forme che si riteranno opportune, le mogli e i figli dei candidati coniugati e così pure le loro comunità di appartenenza. In particolare, si preveda per le mogli dei candidati anche un programma di formazione specifico per loro, che le prepari alla loro futura missione di accompagnamento e di sostegno del ministero del marito».

³⁴ Cfr. RF 18.

³⁵ Cfr. RF 19.

³⁶ Cfr. RF 20.

³⁷ Cfr. RF 22.

³⁸ Cfr. RF 21.

³⁹ Cfr. gli studi di A. Borras, E. Castellucci, S. Noceti, E. Petrolino e A. Grillo in L. GARBINETTO (cur.), *Diaconato e diaconia. Per essere corresponsabili nella Chiesa*, EDB, Bologna 2018; L. GARBINETTO, *Preti e diaconi insieme. Per una nuova immagine di ministri nella Chiesa*, EDB, Bologna 2018.

restaurazione del diaconato permanente ha trovato la sua prima regolamentazione già nel 1971⁴⁰, la disparità è tale che si passa da un estremo all'altro spostandosi anche solo di pochi chilometri: dall'estremo di un cammino formativo esigente fin quasi alla pignoleria e prolungato ben oltre le indicazioni temporali offerte dai documenti magisteriali, all'estremo di una formazione approssimativa e ristretta al tempo minimo indispensabile, dove la mancanza di una équipe formativa stabilmente costituita o comunque idonea a svolgere un serio discernimento è supplita dalla totale discrezionalità del vescovo.

Da una parte, la pluralità delle forme e l'autonomia delle Chiese locali sono beni da preservare (tenendo anche conto del principio generale dell'inculturazione dei ministeri, recentemente messo a fuoco da papa Francesco⁴¹), in reazione a un certo monolitismo che connota invece il modello formativo dei seminari. Dall'altra parte, si avverte oggi l'esigenza di maggiore coordinamento tra le Chiese, per evitare – sia nell'elaborazione dei progetti formativi, sia nella selezione delle figure educative, sia soprattutto nel discernimento da operare sugli aspiranti/candidati – l'improvvisazione, la faciloneria, il ricorso a scorciatoie pericolose.

8. Oltre una formazione teologica “accomodata”

La *Ratio fundamentalis* ricalca fedelmente la *Pastores dabo vobis* indicando quattro ambiti della formazione dei futuri diaconi: umana, spirituale, teologica, pastorale⁴². Si conferma in tal modo l'analogia tra formazione al diaconato e formazione al presbiterato⁴³.

Quanto all'ambito specifico della formazione teologica o dottrinale, dopo aver elencato le materie da insegnare – che ripropongono senza troppa fantasia i corsi fondamentali del triennio di baccalaureato in teologia (pur non chiudendo del tutto ad adattamenti legati a esigenze specifiche o a situazioni locali)⁴⁴ –, la *Ratio* precisa:

⁴⁰ Cfr. CEI, *La restaurazione del diaconato permanente in Italia* (8 dic. 1971), in *Notiziario della Conferenza episcopale italiana* 6 (1972) 17-27.

⁴¹ Cfr. FRANCESCO, papa, esort. apost. post-sinod. *Querida Amazonía* (2 feb. 2020), nn. 85-90.

⁴² Cfr. RF 55; GIOVANNI PAOLO II, papa, Esort. apost. post-sinod. *Pastores dabo vobis* (25 mar. 1992), nn. 43-59.

⁴³ Di «analogia» con *Pastores dabo vobis*, si parla espressamente, a proposito della formazione umana, in RF 66.

⁴⁴ Cfr. RF 79-81. Merita attenzione quanto si legge in RF 86 a proposito della teologia pastorale, che è l'unico ambito in cui il documento sembra non accontentarsi di riprodurre in formato ridotto la formazione teologica dei futuri presbiteri, bensì apre a ciò che considera specifico del ministero diaconale: «La

Per la formazione teologica ci si avvalga, dove è possibile, degli istituti di scienze religiose che già esistono o di altri istituti di formazione teologica. Dove si devono istituire scuole apposite per la formazione teologica dei diaconi, si faccia in modo che il numero delle ore delle lezioni e dei seminari non sia inferiore a un migliaio nell'arco del triennio. Almeno i corsi fondamentali si concludano con un esame e, alla fine del triennio, si preveda un esame complessivo finale⁴⁵.

In linea con tali indicazioni, in Italia la formazione dottrinale degli aspiranti/candidati è assicurata di solito mediante gli istituti di scienze religiose oppure mediante apposite scuole teologiche per i diaconi⁴⁶. La prima via è quella più seguita e più comoda, perché prevede di inserire i futuri diaconi in percorsi accademici già esistenti (triennali o talvolta quinquennali), i quali però non sono pensati tanto per essi quanto per futuri insegnanti di religione cattolica, e dunque non rispondono esattamente alle esigenze della formazione diaconale⁴⁷. La seconda via è quella che si va sperimentando laddove non esistono istituti di scienze religiose o dove, comunque, non li si ritiene adatti allo scopo. Si tratta spesso di proposte a carattere interdiocesano, soprattutto nel caso di Chiese locali di dimensioni limitate, tenendo conto di quanto la CEI opportunamente prevede: «Si favoriscano iniziative in comune tra diocesi vicine, o promosse dalla Conferenza episcopale regionale»⁴⁸.

Questa seconda strada ha il vantaggio di calibrarsi specificamente sulle esigenze dei futuri diaconi nella selezione delle discipline, nelle modalità di erogazione dell'insegnamento, nella scelta di giorni e orari di lezione. Al tempo stesso, trattandosi di una proposta "cucita su misura", ha spesso bisogno di attento collaudo, né si può di-

teologia pastorale programmata per i diaconi avrà un'attenzione particolare ai *campi* eminentemente diaconali, quali: a) la prassi liturgica: l'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il servizio all'altare; b) la proclamazione della parola nei vari contesti del servizio ministeriale: kerigma, catechesi, preparazione ai sacramenti, omelia; c) l'impegno della Chiesa per la giustizia sociale e la carità; d) la vita della comunità, in particolare l'animazione di *équipes* familiari, piccole comunità, gruppi e movimenti, ecc. Potranno risultare utili anche certi insegnamenti tecnici, che preparano i candidati a specifiche attività ministeriali, come la psicologia, la pedagogia catechistica, l'omiletica, il canto sacro, l'amministrazione ecclesiastica, l'informatica, ecc.».

⁴⁵ RF 82.

⁴⁶ Cfr. ON 32: «Il piano degli studi si avvalga, sin dove è possibile, degli istituti di scienze religiose, anche per abilitare i diaconi all'eventuale insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato. Le scuole apposite per i candidati al diaconato, dove si possono istituire, si orientino verso un numero di ore analogo a quello degli istituti di scienze religiose, servendosi anche di forme di lezione non cattedratiche (incontri seminariali, ecc.)».

⁴⁷ È quanto notano, tra le altre cose, CANTELMÌ – ESPOSITO, *Il diaconato in Italia*, 58.

⁴⁸ ON 24.

menticare che essa non conduce a titoli accademici, lasciando i diaconi sprovvisti di un attestato eventualmente spendibile dal punto di vista professionale⁴⁹. Su questo aspetto occorrerà in futuro riflettere ancora.

9. Oltre le provenienze aggregative

Molte volte, e questo è certamente un segno dei tempi, le vocazioni al diaconato (come, del resto, quelle al presbiterato) provengono dalle file di movimenti e associazioni ecclesiali. Se in un passato non lontano era soprattutto l’Azione Cattolica ad assicurare “materia prima” ai seminari, nella stagione post-conciliare nuove realtà aggregative hanno dimostrato una maggiore vivacità vocazionale (si pensi in particolare, con riferimento privilegiato alla situazione italiana, al Cammino neocatecumenale, al Movimento dei Focolari, ai Cursillos de cristianidad, al Rinnovamento nello Spirito Santo, a Comunione e Liberazione, alla Comunità di Sant’Egidio).

Da una parte, l’aspirante/candidato non deve certo rinnegare la propria provenienza aggregativa, con il suo peculiare carisma, il quale potrà anzi significativamente arricchire il futuro servizio ecclesiale; ma, dall’altra parte, egli è chiamato nel tempo della formazione iniziale ad aprirsi a una dimensione ecclesiale più ampia, dato che sarà ordinato al servizio di tutta intera la Chiesa – la quale si realizza in ciascuna Chiesa particolare – e non solo di un suo segmento specifico⁵⁰.

Nel caso degli aspiranti/candidati al diaconato, e talvolta dei diaconi già ordinati, la necessaria presa di distanza dalle aggregazioni ecclesiali di provenienza si è rivelata spesso difficile. Queste ultime sembrano esercitare su alcuni un’attrattiva invincibile, al punto che i ritmi e le forme di esercizio del ministero ne appaiono irrimediabilmente condizionati. Ecco allora che un punto fermo nel cammino verso il diaconato dovrà essere la formazione al *sensus Ecclesiae*⁵¹, che si esprime nel primato della Chiesa lo-

⁴⁹ Considerando, ad esempio, l’eventualità che un diacono si trovi nella necessità di cambiare lavoro per ragioni connesse all’esercizio del ministero, oppure che si ritenga utile dal punto di vista pastorale la presenza dei diaconi nel mondo della scuola.

⁵⁰ Cfr. *RF* 27: «Anche quelle aggregazioni ecclesiali dalle quali provengono aspiranti e candidati al diaconato possono continuare ad essere per loro fonte di aiuto e di sostegno, di luce e di calore. Ma, allo stesso tempo, esse devono mostrare rispetto per la chiamata ministeriale dei loro membri non ostacolando, bensì promuovendo in loro la maturazione di una spiritualità e di una disponibilità autenticamente diaconali»; *DMV* 11: «I diaconi, provenienti da associazioni o movimenti ecclesiali, non siano privati delle ricchezze spirituali di tali aggregazioni, nelle quali possono continuare a trovare aiuto e sostegno per la loro missione a servizio della Chiesa particolare».

⁵¹ Tra le qualità richieste nei candidati al diaconato *RF* 32 annovera «un *sensus della Chiesa* umile e spiccato».

cale sulle realtà aggregative di provenienza, del vescovo sui leader dei movimenti, del servizio affidato all'interno della diocesi sugli appuntamenti associativi.

10. Oltre gli insuccessi della prima ora

In alcune diocesi, l'entusiasmo che ha inizialmente accompagnato la restaurazione del diaconato permanente ha talvolta condotto all'ordinazione di candidati non idonei, segno di un inadeguato discernimento nel periodo della formazione iniziale: non idonei per insufficiente spiritualità e dedizione ecclesiale, distorta comprensione del ministero, ricerca di riconoscimento pubblico e di elevazione sociale, impreparazione intellettuale e strutturale incapacità a svolgere gli uffici connessi al ministero (*in primis* la predicazione e la catechesi, nei quali si esprime in modo peculiare la *diaconia verbi*).

Di fronte a tutto ciò il fervore iniziale si è repentinamente raffreddato: la delusione dei vescovi, il disappunto dei preti e il malumore dei fedeli, disorientati di fronte a figure ministeriali vistosamente inadatte, hanno determinato in varie Chiese ripensamenti a volte drastici, con il congelamento *sine die* dei cammini di formazione al diaconato permanente.

Che dire a questo proposito? Forse, ancora una volta, è necessario scongiurare gli estremi: l'estremo dell'entusiasmo ingenuo e quello del rifiuto incondizionato. Sforzandosi di andare oltre gli insuccessi della prima ora, eventualmente al termine di un congruo periodo di riflessione, occorrerà in queste diocesi riprendere in mano la lezione conciliare, che offre a tutta la Chiesa – e quindi a tutte le Chiese – la possibilità di giovare del ministero apostolico in tutti i gradi in cui esso è strutturato, nella convinzione che anche il diaconato permanente possa concorrere per la propria parte alla missione ecclesiale in questo particolare momento storico.

Pure la restaurazione del diaconato permanente è a suo modo un segno dei tempi, nel senso attribuito a questa locuzione dal Concilio (cfr. almeno *GS* 4): per Giuseppe Dossetti, all'indomani del Vaticano II, essa rappresentava «uno degli elementi dinamici, forse il più importante dell'ecclesiologia concreta dell'avvenire»⁵². In tale orizzonte, rinunciare pregiudizialmente ad accogliere la «provocazione» del diaconato permanente, così come gettare precipitosamente la spugna dopo i fallimenti iniziali (che di fronte a una novità tanto dirompente non dovrebbero sorprendere troppo), equivarrebbe in definitiva a «spegnere» lo Spirito (cfr. 1Ts 5,19).

⁵² G. DOSSETTI, *Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione*, Il Mulino, Bologna 1996, 54.

ABSTRACT

L'articolo sviluppa intorno a dieci punti – che l'autore denomina “oltrepassamenti” – i principali nodi teologico-pastorali che la formazione degli aspiranti/candidati al diaconato permanente ha lasciato emergere dal Concilio Vaticano II a oggi. Tra questi nodi si segnalano l'esigenza di addivenire a un chiarimento dottrinale rispetto al ministero diaconale, di superare un modello ecclesologico accentrato sui presbiteri, di integrare meglio nella formazione le mogli e le famiglie dei futuri diaconi, di promuovere progetti formativi più omogenei tra le diverse Chiese locali, di riflettere sui fallimenti iniziali senza lasciarsene bloccare.

* * *

The essay summarizes in ten points – points which the author calls ten “goings-beyond” – the main theological-pastoral issues that have emerged in the formation of aspirants/candidates to the permanent diaconate from Vatican Council II to today. Among these issues are included the need to reach doctrinal clarity regarding the diaconate; to overcome an ecclesiological model focused exclusively on priests; to better integrate the wives and families of future deacons into their formation; to promote, among local Churches, formative projects that are more homogeneous; to reflect on initial failures without thereby becoming stymied.

KEYWORDS

Diaconato permanente / Concilio Vaticano II / Formazione iniziale / Modelli di Chiesa / Mogli dei diaconi

Permanent Diaconate / Second Vatican Council / Initial Formation / Models of Church / Wives of Deacons